

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufran)..... 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161 موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003)
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة الحرية الفضائية)
174 إنموذجاً.....
م.د. أحمد شكير محل جاسم الحفاجي

192 المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944
م.د. أكرم جمعة صالح حسين

206 الإدارة المغولية⁽¹⁾ الأيلخانية في إقليم آذربيجان⁽²⁾ 617- 736 هـ/ 1219-1335م
أ.م.د. سلمان محمد خضر

231 الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م)
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري

243 الحجابة في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م)
أ.م.د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي

265السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 – 2020.....

أ.م.د. فارس تركي محمود

283الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي.....

م.د. نهى احمد محمد

302الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية.....

أ.م.د. عروبة جميل محمود

الإدارة المغولية⁽¹⁾ الأيلخانية في إقليم آذربيجان⁽²⁾ 617-736 هـ/1219-1335م

أ.م.د. سلمان محمد خضر

كلية التربية /شقلأوةجامعة صلاح الدين

ملخص البحث

لقد كان الظروف السياسية في آذربيجان التي عاش بها خلال حكم المغول الأيلخانيين اثرت تأثيرا واضحا على النظم الاداري , فقد مر النظم المغولي بعدة التغيرات تختلف عن الاسلوب السلجوقي والخوارزمي , فضلا عن ادخال بعض التعديلات المبنية على الاهداف سياسة حكم المغول, وقسم البحث الى المقدمة ومبحثين و خاتمة , تناول المبحث الاول الوظائف الادارية في إقليم آذربيجان في العهد المغولي , وتناول المبحث الثانيالوظائف المدنية.

الكلمات المفتاحية: إقليم آذربيجان ، المغول ، الأيلخان

The Ilkhanid Mongol administration in the Azerbaijan region: 617-736 AH/1219-1335 AD

Assistant Professor Dr. Salman Muhammad Khadr

College of Education / Shaqlawa Salahaddin University

Abstract

The political conditions in Azerbaijan, in which he lived during the rule of the Ilkhanid Mongols, had a clear impact on the administrative systems. The Mongol systems went through several changes that differed from the Seljuk and Al-Khwarazmi style, in addition to the introduction of some amendments based on the objectives of the Mongol rule policy. The research was divided into the introduction and two sections and In conclusion, the first section dealt with administrative functions in the Azerbaijan region during the Mongol era, and the second section dealt with civil functions.

Keywords: Azerbaijan region, Mongols, Ilkhan

المقدمة

بعد أن استكمل المغول احتلال بلاد إيران والعراق في أعقاب إسقاط الخلافة العباسية في بغداد سنة 656هـ/1258م تطلب الأمر من هولاكو بناء دولة قائمة على نظام إداري لاسيما بعد أن خول الخان الأعظم منكوخان 648-657هـ/1251-1259م أخيه هولاكو أن يكون حكم هذه البلاد محصورا به وبأسرته ولكون المغول يفتقدون الخبرة في إدارة البلاد المفتوحة فقد استعانوا بالموظفين المحليين وبقوى على الانظمة التي أجروها على بعض النظم الادارية اضافة مناصب لم تكن معروفة من قبل كمنصب الايلخان، فضلا عن وظائف ادارية اخرى سنشير لها لاحقا ، هذه الوظائف سواء ما كان قائما قبل الاحتلال واستمر في العهد المغولي او ما استحدثت، سنتحدث عنه تفصيلا ضمن مبحثنا هذا مختصين به فقط اقليم اذربيجان ذلك لان هذا الاقليم كان هولاكو قد اختاره ليكون مركزا لدولته و حاضرة لحكمه

المبحث الاول

الوظائف الادارية

1- الايلخان

تمكن هولاكو حفيد جنكيزخان من تكوين امبراطورية ضخمة بعد أن استكمل احتلال بلاد إيران والعراق سنة 656 هـ /1258م (3)، وقد أطلق على هذه الدولة اسم الدولة الايلخانية، وتفهم من كلمة الايلخانية ذلك البيت المغولي الذي انشأه هولاكو في إيران ، والايلخان هو لقب عام كان يطلق على كل من يتولى الادارة والحكم في هذه البلاد من أسرة هولاكو، وتعني ايلخان وهو لقب تركي مركب من ايل بمعنى قبيلة أو عشيرة أو خاضع أو تابع، بينما تعني كلمة خان الزعيم أو الحاكم، فيكون معناه حاكم القبيلة أو العشيرة أو التابع، وهذا اللقب يحمل دلالة التبعية والخضوع، إذ كان الايلخان يحكم بصفته نائبا عن الخان الأعظم في قراقورم (4).

وقد دعى كل حاكم من حكام المغول بإيران بأيلخان (5) ودعيت الاسرة كلها الايلخانيين (6)، وذلك أن هولاكو هو مؤسس هذه الاسرة كان يحكم إيران من قبل أخيه الخاقان أو الخان الأعظم منكوخان المقيم في العاصمة قراقورم والذي كان نائبا عنه في حكم هذه البلاد (7)، لذلك فهو لاكو لم يكن يحكم حكما مستقلا بل نائبا عن أخيه منكوخان 648-657هـ/1251-1259م ، ولم يضرب باسمه السكة وإنما كانت تضرب باسم أخيه المذكور، وظل اسم الايلخان قائما حتى وفاة قوبلاي خان سنة 693هـ/1295م ، ومنذ ذلك الوقت اختفى اسم الخاقان من سكة دولة الايلخانية وحل محله لقب الايلخان (8).

ورغم وجود التبعية والاقرار إلا أن الخان الأعظم يتدخل كثيرا في إدارة الشؤون الداخلية لهذه الدولة (9).

انتخاب الايلخان

كان المتبع عند المغول أن يخلف الابن الأكبر أباه في الحكم، إلا أن هذه القاعدة لم تكن منتظمة عندهم، إذ كان الايلخان يوصي في بعض الاحيان بتحديد من يخلفه إذ أوصى هولاكو أن يخلفه من بعده ابنه أباقا في الحكم في الدولة الايلخانية، وقد حاول يشموت أخو أباقا الوصول إلى الحكم مخالفا بذلك وصية أبيه، إلا أن بقية أخوته وافقوا لأباقا، وقد استقر رأي القورليتيي مجلس الاعيان في النهاية على اختيار أباقا، واجلسوه على العرش وحدد لهم نصيرالدين الطوسي الساعة المناسبة لجلوسه حسب ما اشار إليه الطالع (10).

وفي بعض الاحيان كان لسرعة مجيء أحد المرشحين إلى مقر القورليتيي تأثير كبير في انتخابه، فعندما بادر الامير كيخاتو بالمجيء إلى القورليتيي قبل غيره من المرشحين دفع الاعضاء إلى التصويت لصالحه (11).

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وكان القورليتي ينعقد لاختيار ايلخان جديد، رغم معرفتهم بالنتيجة سلفاً، ويبدو أن السبب في انعقاده يرجع إلى الحفاظ على الجانب الشكلي إلى جانب الالتزام الداخلي و بالقواعد التي وضعها جنكيزخان.

مكان الانتخاب والبيعة

كان الانتخاب يجري عادة في خيمة تتسع لأكثر من ألف شخص ممن لهم حق الانتخاب، وكان هؤلاء الاعضاء يرتدون ثياباً ملونة فاخرة طوال أيام المراسم الأربعة، وكانت هذه الخيمة تحاط بسور له بوابتان تخص أحدهما بالاييلخان، وتخص الأخرى بقية أعضاء القورليتي وكانت الخيمة تراقب بعناية شديدة، بحيث يعاقب من ليس له الحق في دخولها، أما عامة المغول فكانوا يقفون خارج الخيمة ينتظراً للنتائج حول تعيين ايلخان الجديد⁽¹²⁾.

ولم يكن انعقاد القورليتي له مكان ثابت، فكانوا يجتمعون أحياناً في المكان الذي مات فيه ايلخان أو يجتمعون بالعاصمة، أو يجتمعون في المكان الذي حقق فيه ايلخان المتوفي نصراً على أعدائه، وكانت المراسم تنتهي ببيعة ايلخان الجديد فور انتخابه، ولما كان المغول على الديانة الوثنية فانهم كانوا يجعلون هذه المراسم في صورة عيد ديني، وقد ظل هذا العيد باقياً في زمن ايلخانين⁽¹³⁾.

وكان من مراسيم تعيين ايلخان الجديد أن يعقد القورليتي في الوقت الذي يقرره أحد المنجمين حسب طالع السعد الذي يراه، وكان القورليتي ينعقد غالباً بأذربيجان، ويحضر هذا القورليتي الامراء والخواتين وكبار الدولة وغيرهم⁽¹⁴⁾، ويقوم كبارهم برفع ايلخان الجديد على العرش، ثم يركع الجميع له، ويتناولون الشراب بين يديه⁽¹⁵⁾.

وكان للبيعة طقوس خاصة، فالعطاء يرفعون فلانسهم ويفكون احزمتهم ويضعونها على اكتافهم، ويتعاملون مع ايلخان الجديد باحترام شديد ويمسك المقربون منه بيديه، ويجلسونه على العرش، ويتناول أحد الامراء كأس التهنئة، إذ ذكر رشيدالدين الهمذاني في جلوس ايلخان أرغون: ((وبعد أن أختار المنجمون المسعود من برج القوس، أخذ الأمير هولاجو بيد أرغون اليمنى وأخذ انبارجي بيده اليسرى وأجلساه على العرش وطوق الجميع اعناقهم بالاحزمة حسب العادات المتبعة، ثم ركعوا له وتناولوا الكؤوس وعمدوا إلى اللهو والشراب، وبعد أن فرغوا من الاحتفال والافراح بادر الملك بارسال المراسم الملكية إلى اطراف الممالك بقصد استماله الرعية حتى هدأ العالم المضطرب ثم شمل الامراء بعطفه البالغ وطيب خاطرهم بالوعود الحسنة))⁽¹⁶⁾.

وتستمر مراسيم إعتلاء العرش بعد ذلك ثلاثة أيام، ويشرع الخان الجديد في استقبال الضيوف بنفسه، ويجود عليهم بالنقود والهدايا الكثيرة، فكان قسم من اموال خزانة الدولة يتبدد عادة في مثل هذه المناسبات⁽¹⁷⁾.

وبعد ذلك يقوم ايلخان بتعيين من يتولى أهم الوظائف في الدولة، ولاسيما الوزارة وقيادة الجيش امرة الامراء، وأحياناً كان يقوم باقرار كل القوانين وبقاء الموظفين الذين كانوا في زمن ايلخان السابق⁽¹⁸⁾.

علاقة ايلخان بالخان الاعظم

كان حكام ايلخانيون يحكمون أذربيجان وباقي اقاليم الدولة باسم الخان الاعظم، ومن ثم فلا غرابة أن نجد أن هولاجو ينقش اسم الخان الاعظم منكوخان على السكة، وقام بتسليمه خمس الغنائم التي يستولى عليها في الحروب⁽¹⁹⁾.

وماكان بوسع ايلخان في أي حال من الاحوال أن يعتلى العرش قبل وصول رسالة تأييد من قبل الخان الاعظم بالموافقة على جلوسه، وظل هذا الامر ساري المفعول حتى موت الخان الاعظم قوبيلاي⁽²⁰⁾ سنة 693هـ/1294م، فنجد مثلاً ايلخان أباقا لم يجلس على العرش بصفة رسمية إلى أن جاءت رسالة من الخان الاعظم في الصين بالموافقة عليه⁽²¹⁾.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وبعد موافقة الخان الأعظم على جلوس الإيلخان الجديد على العرش كان من عادات المغول أن يقوم الإيلخان بإرسال مندوب عنه إلى الخان الأعظم بالشكر مع الكثير من الهدايا، ومما يدل على احترام الإيلخانيين للخان الأعظم بصفته نائباً عنه، أو نظرته إليه نظرة المسؤول عنه (22). ومن ذلك مثلاً أن أرغونم جلس على العرش إلا بعد أن وصلته رسالة تأييد من الخان الأعظم في 27 ذي الحجة سنة 684هـ/1285م بموافقة عليه، فاعتلى بعدها عرش الإيلخانية في صفر سنة 685هـ/1286م بصفة رسمية بعد أن أرسل مندوباً عنه بإعلام الخان الأعظم بذلك مع هدايا (23)، وكان في بلاط الإيلخان ممثل دائم للخان الأعظم منهم (جنيسكانك بولد)، وظل قائماً بعمله إلى أن مات في آران سنة 702هـ/1304م (24).

وعندما اعتلى السلطان غازان العرش قام بقطع علاقة الإيلخانيين مع الخان الأعظم، بعد وفاة الخان الأعظم قوبيلاي خان عم السلطان غازان سنة 693هـ/1294م، فأمر السلطان غازان أن تنقش عبارة تنكري كوجوندور فوق السكة معناها بتأييدات خداوند متعال يعني: بتأييد من الله المتعال، وكان سابقوه من الإيلخانات يكتبون عبارة: القان الأعظم، وتغيير هذه العبارة يدل على نزعة السلطان غازان الاستقلالية عن الخان الأعظم في الصين (25).

ألقاب الإيلخان

إتخذ المغول ألقاباً متعددة منذ بداية تكوين الإمبراطورية المغولية، فقد لقب تيموجين بلقب جنكينخان، وكان هذا اللقب يحمل معاني كثيرة منها معنى الخان الأعظم (26)، أما حكام المقاطعات من أسرته فكانوا يلقبون بلقب خان، ولم تكن ألقاب حكام الإيلخانيين تضي على وتيرة واحدة، بل كانت تتطور مع تطور البيئة التي كان الإيلخان يعيش فيها، فنجد الإيلخانات الذين جاءهم فرمان التعين من الخان الأعظم يكتبون بلقب خان مضافاً إلى اسمهم فيقال: هولوكو خان (27)، ونجد أيضاً أن هولوكو لقب نفسه في عهد قوبيلاي خان بلقب الإيلخان الأعظم (28).

ثم بعد ذلك جاء من بعد هولوكو ابنه أباخان، إذ نقش على السكة لقب عمه وحده قوبيلاي خان أول الأمر وهو القان العادل، ثم زاد عليه بعد مدة كلمة الإيلخان، وظل الحكام الإيلخانيين ينقشون هذا اللقب بعده على السكة (29)، ونرى الإيلخانات المسلمون يتخذون لقب سلطان بدلا من إيلخان لالغاء التبعية للخان الأعظم الوثني، فيقال السلطان أحمد تكودار والسلطان غازان والسلطان أولجايتو والسلطان أبي سعيد، ويرجع ذلك إلى ما لهذا اللقب من دلالة ومكانة في العالم الإسلامي (30).

وفي عهد السلطان محمود غازان فقد لقب نفسه لأول مرة بلقب الأعظم، وبهذا الشكل إتضحت فكرة استقلاله، إذ كان يلقب على بعض سكتته لقب السلطان الأعظم غازان سلطان محمود، وكان يضاف إليه عبارة: به تأييد خداوند متعال (31).

وفي عهد السلطان أولجايتو إتخذ على العملات ألقاباً متعددة منها: المولى، والسلطان الأعظم، ومالك رقاب الامم، وغيث الدنيا والدين (32).

أما في عهد السلطان أبي سعيد فقد إتخذ على العملات ألقاباً متعددة منها: السلطان العادل، والسلطان الأعظم، والسلطان خان، وأيضاً لقب نفسه بلقب مفضل السلطان أبي سعيد بهادر خان، وقد أختار لنفسه إسم بهادرخان سنة 717هـ/1317م (33)، كما تلقب باللقب الفارسي بادشاه أبي سعيد السلطان، لذا يمكن القول بأن ألقاب الإيلخانيين كانت مزيج بين الألقاب التركية والفارسية والعربية وهذا يدل على تكوين المجتمع الأذربيجاني القائم على تنوع الاقوام والاجناس.

2- نائب الإيلخان

إتخذ الإيلخانيون نواباً لهم يكفون بما يأمروهم الإيلخان من القيام بأعمال وكان أحياناً يمنحهم الإيلخان سلطات واسعة في الحكم (34)، ومن ذلك أن الإيلخان أرغون كافاً بوقاً على جهوده في إيصاله إلى منصب الإيلخانية، بأن فوضه النيابة في كل صغيرة وكبيرة من مصالح البلاد حتى وصل إلى إطلاق يده في شؤون الوزارة والجيش، وزاد في إكرامه عندما أمر بأن ينشر على رأسه الذهب حتى أوشك أن يختنفي تحته (35).

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

زيادة على ذلك ساهم الخان الاعظم قوبلاي خان في تقدير عمل بوقا الذي كان له دور في ابقاء تبعية ارغون للخان الاعظم فمنحه لقب جينسكانك أي أمير الامراء، فكان بذلك أول أمير مغولي من غير ابناء الاسرة يتلقى هذا التكريم من الخان الاعظم ويحمل هذا اللقب⁽³⁶⁾.

وفي عهد كيخاتو الذي لم يستعمل الحزم مع الامراء بعد توليه عرش الدولة الايلخانية، بل انه اتبع معهم سياسة اسدال الستار على ما حدث في عهد ارغون، فابقى على شيكوتورنويان في منصب النيابة عنه بعد خروجه من بلاد الروم وتوجه نحو آذربيجان، وفوضه كل صلاحيات السلطة العسكرية والمدينة طوال مدة غيابه⁽³⁷⁾.

وكذلك في عهد بايدو إذ كافأ الأمير طغاجار الذي كان من قدامى اصحابه وجعله في منصب النيابة عنه وفي قبضته زمام الملك والمال واختار لمعاونته اربعة من الامراء وهو قبجق بال وتوكل توداجو ولكزي كوركان⁽³⁸⁾. وفي عهدالسلطان غازان اختار لنيابته ومدبر اموره الأمير نوروز بن ارغون أقا نائباً عنه، فاصدر الامر بتفويضه الاشراف على كل عمل في جميع انحاء البلاد من نهر جيحون الى الفرات⁽³⁹⁾.

وهذا ما أكده ميرخواند بالقول ((أن غازان في أول عهده فوض أمور النيابة والحكم المطلقة في الممالك وامرة الجيش العظيم إلى نوروز بك، كي يحكم بمقتضى رأيه الرزين في النصب والخفض والاخذ والرد والتغير والاتفاق والحبس والاطلاق))⁽⁴⁰⁾، وهذا ما أوضحه ابن خلدون حينما أشار أن غازان محمود جعل نورزا اتابكا و مدبرا لمملكته⁽⁴¹⁾.

وفي عهد السلطان اولجايتو اقر الأمير قتلغ شاه على النيابة و قيادة الجيش، على أن قتلغ شاه لم يحاول كبتية النواب أن يستغل منصبه للاستئثار بالحكم ومزاحمة الايلخان، وعند مقتل قتلغ شاه خلال حروبه في اقليم كيلان، اسند السلطان اولجايتو منصب نائب الايلخان إلى الأمير جوبان الذي استمر في هذا المنصب مدة حياة السلطان اولجايتو، وبلغ من اعزاز الايلخان وتكريمه له أن زوجه من ابنته دولندي في أواخر ايامه⁽⁴²⁾.

وبعد وفاة السلطان اولجايتو تولى ابنه أبي سعيد منصب الايلخانية فابقى ابي سعيد منصب النيابة للأمر جوبان، الذي منحه السلطة الكاملة في شؤون الحكم، واصبح الحاكم الفعلي للبلاد بسبب صغر سن السلطان ابي سعيد، ولم يكنفى بذلك بل عمد في توزيع حكم الولايات التابعة له على ابناءه واتباعه⁽⁴³⁾.

3- حكام الولايات و المدن

كان اقليم آذربيجان في عهد الدولة الايلخانية مقسما إلى عدد من الوحدات الادارية وهي ولاية تبريز، وولاية سراو، وولاية أردبيل، وولاية نخجوان، وولاية مراغة، وولاية مرند، وولاية خوي، كما كانت لكل منطقة أو تومان تشمل عدداً من المدن والنواحي، وكلمدينة أو ناحية تتبعها عدد من القرى ويتولى أمر كل قرية رئيس⁽⁴⁴⁾، وكان الايلخان يقوم بتعيين حكام هذه الولايات فور اعتلائه العرش، وكانت الادارة الايلخانية تتسم باللامركزية، وهذا أمر طبيعي نظراً لسعة حدود البلاد الايلخانية، وصعوبة السيطرة عليها من العاصمة، على أن الايلخانيين استعانوا ببعض أمراء المغول، أو المقربين لديهم، تفادياً من أي تمرد ضدهم من الامراء المحليين، وضمان استمرار طاعتهم⁽⁴⁵⁾، ومع ذلك قام هؤلاء بجمع الضرائب⁽⁴⁶⁾، وكانت الضرائب كثيرة، فقد جرّ هذا إلى تجرأ حكام الولايات واشتد بطشهم في جمع الضرائب من الاهالي، وتمادوا في ممارسة أنواع الظلم والغلو في الاعتداءات، حتى وصلت لدرجة أن الفقيه قاضي مراغة محي الدين المراخي قاوم أباه صدرالدين محمد ووقفوا ضده لما رأى ظلمه على الرعية والناس وغضب أملاكهم⁽⁴⁷⁾.

وبخصوص اسما من تولى حكم ولاية آذربيجان على عهد دولة المغول الايلخانيين فإن المعلومات عنهم قليلة وغير مفصلة وكان اول من تولى حكمها من المغول القائد المغولي جرماغون 618-619هـ/1220-1221م وتكررت ولايته عليها للفترة من 628-637هـ/1230-1239م عندما غزا هذا الاقليم خلال هذه الفترة متخذاً من تبريز مقراً لحكمه⁽⁴⁸⁾، وفي سنة 637هـ / 1239م تولى الأمير كركوز ومن بعده ابنه حكم آذربيجان

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

حتى سنة 1243/هـ/641م⁽⁴⁹⁾، وكان يشموت على عهد والده هولوكو واخيه أبا قحان واليا على آذربيجان⁽⁵⁰⁾، وفي عهد السلطان أحمد تكودار عهد الى شمس الدين الجويني سنة 681هـ/1283م حكم آذربيجان⁽⁵¹⁾، ليتولاها بعد مقتله سنة 683 هـ/1285م الأمير شيكوتورنويان⁽⁵²⁾.
اما عن حكام المدن فليس لدينا سوى معلومات شحيحة عن بعض حكام مدينة تبريز ومن هؤلاء، تولى صدرالدين التبريزي حكم تبريز سنة 663هـ/1265م⁽⁵³⁾، كما وردت اساء لحكام تبريز لم يتبين لنا سنوات حكمهم وفي عهد أي من الايلخانات وهم على التوالي الأمير علي تغاجي⁽⁵⁴⁾، والأمير قطب جهان⁽⁵⁵⁾، والأمير قوجان⁽⁵⁶⁾، أما باقي المدن فلم نعثر على أسماء من تولى حكمها.

4-الادارة العسكرية

ا- أمير الامراء

كانت تقسيمات الجيش في العهد الايلخاني قائمة على مجموعات التومانات أي العشرة آلاف وكان على رأس كل فرقة منها قائد برتبة نوبن⁽⁵⁷⁾، ويولي هذا القائد في الرتبة قادة آخرون، منهم قواد الآلاف، وقادة المئات، وقادة العشرات، وكان على رأس كل القوات قائد عام يطلق عليهم لقب أمير الامراء ويسمى أيضاً بكلازي بك أي امير الامراء⁽⁵⁸⁾، وكان امير الامراء المسؤول الاول عن الجيش والاشراف على تنظيمه وقيادته في الحروب⁽⁵⁹⁾، وأحياناً كان أمير الأمراء يتولى منصب نائب الايلخان إذا كان هذا المنصب شاغراً أو يجمع بينهما، وكان له خاتم خاص به، يوضع على المراسيم والاوامر الايلخانية⁽⁶⁰⁾، ومن أبرز من تولى هذا المنصب ألتياق على عهدالسلطان أحمد تكودار⁽⁶¹⁾، وبوقا في عهد الايلخان ارغون⁽⁶²⁾، وشيكوتورنويان في عهد كيخاتو⁽⁶³⁾، والأمير طغاجار في عهد بايدو⁽⁶⁴⁾ وعلى عهد السلطان محمود غازان عين الأمير نوروز بن أقا اميرللأمراء⁽⁶⁵⁾، وفي عهد كيخاتو عين قتلع شاه في هذا المنصب⁽⁶⁶⁾، وكان جوبان امير للأمراء على عهد السلطان أبي سعيد⁽⁶⁷⁾.

ب - الشحنة

يرأسها شحنة أو (قائد الشرطة) ، والشحنة في الاصل منصب استحدثته السلاجقة في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، وكان مسؤولاً عن حماية المدينة وأمنها واستقرارها ولكنه في العصر الايلخاني أصبح الشحنة يؤدي مايشبه وظيفة الحاكم العسكري للولاية أو المدينة ، وكانت من أهم واجباتها المحافظة على إستتاب الأمن الداخلي للبلاد والقضاء على التمرد والعصيان⁽⁶⁸⁾، والقبض على الجناة والمفسدين، وتنفيذ أحكام القضاء ومعاونة رجال الادارة في تنفيذ قراراتهم، وما إلى ذلك من الاعمال الادارية التي تكفل استقرار الدولة وسلامة المجتمع⁽⁶⁹⁾.

وكان من شروط من يتولى هذا المنصب القوة والتدبير والكفاءة و الولاء المطلق للايلخان⁽⁷⁰⁾، ومن أبرز من تولى هذا المنصب نارديوي الاختاجي الذي كان يشغل منصب شحنة تبريز⁽⁷¹⁾.

المبحث الثاني

الادارة المدنية

ا- صاحب الديوان أو الوزير

ديوان لفظة فارسية في الاصل تعني السجل أو الدفتر، الذي يسجل فيه البيانات المختلفة، ثم أصبح يطلق أيضاً على المكان الذي يجلس فيه من يتولى هذا التسجيل من موظفي الدولة، وبعد ذلك تطور ليصبح صاحب الديوان المسؤول الأول عن الشؤون الإدارية للدولة، وبذلك يمكن القول بان الديوان يمثل الجهاز الاداري الذي يقوم بمهام ومتابعة الأنشطة المختلفة للدولة⁽⁷²⁾، وهي أشبه في الوقت الحاضر بنظام الوزارات⁽⁷³⁾.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

ويرتبط نجاح النظام الإداري في الدولة بمدى قدرتها على تنظيم أمور الدواوين، بحيث تصبح قادرة على القيام بالمهام المختلفة للمتطلبات الإدارية والمالية وتنظيمها، مع تكوين شبكة فعالة في الارتباط القوي بين كافة قطاعات الدولة وتنظيم مواردها الاقتصادية⁽⁷⁴⁾.

وكانت الدواوين الرئيسية في الدولة الأيلخانية موجود في العاصمة تبريز، ويرأسها صاحب الديوان أو الوزير، ويبدو أن الديوان في بداية الحكم المغولي لإيران يتكون من ديوان واحد كبير يتولى القيام بمهام الدواوين المختلفة وعادة يكون مقره في مقر إقامة صاحب الديوان فعند وفاة صاحب الديوان جنتيمور على عهد منكوخان تحول كتاب الديوان من بيت جنتيمور إلى بيت نوسال الذي تولى هذا المنصب من بعده⁽⁷⁵⁾.

وكان موظفي الديوان في آذربيجان في الغالب من السكان المحليين المسلمين⁽⁷⁶⁾، لأنهم كانوا أكثر خبرة وقدرة وكفاءة ومعرفة بشؤون البلاد⁽⁷⁷⁾، ولذلك كانت الدواوين تكتب باللغة الفارسية، أما فيما يتعلق باقضاء بعض الموظفين المسلمين من الدواوين، واحلال محلهم اليهود في زمن الأيلخان أرغون، ولاسيما في عهد وزارة سعد الدولة اليهودي، فإن ذلك كان مؤقتاً، إذ ما لبث أن عاد معظمهم بعد مقتل الوزير سعد الدولة اليهودي سنة 690هـ/1291م.

أما ما يتعلق في كيفية اختيارهم وتعيينهم في المناصب الإدارية، فإنه لم تكن الاختلافات الدينية أو العرقية أثر عند الحكام الأيلخانيين في تعيين الأفراد في المناصب المهمة، ويبدو أنه عند اختيار أصحاب المناصب، كانت العوامل المحددة في اختيارهم هي كفاءة المرشحين، ومدى الاستفادة منهم، وهذا ما أكده الوزير رشيد الدين فضل الله الهمداني ت 718هـ/1317م، بشأن الاستناد إلى مبدأ الجدارة في تفويض المناصب والوظائف الإدارية، إتضح ذلك في رسالة بعث بها إلى ابنه غياث الدين، الذي كان يتولى مهمة الإشراف على ولاية خراسان، لأن زمام الأمور لا بد أن تكون في يد الشخص الذي لديه الجدارة في الحكم، وتكون له قدرة وطاقة لتحمل أعباء الحكم، ويضيف إلى ذلك بالقول: ((لاتسند عظام الاعمال لصغار العمال، ولاتحول جلائل الامور لمن هم دون المرتبة، واسند إلى كل واحد من رفاقك العمل الذي يكون قادراً عليه))⁽⁷⁸⁾، لأنه واضحاً الاعتقاد رشيد الدين يكون ملك المالك وزواله عندما يكون، أصحاب الكفاءة في غير موضعهم.

ب- الوزارة

وكان الوزير في بداية الدولة الأيلخانية يلقب بصاحب الديوان، أو صاحب المالك، ثم تحولت التسمية في زمن الأيلخان بايدو سنة 694هـ/1295م واصبح يلقب بالوزير، وكان أول من لقب بالوزير هو جمال الدين الدستجرائي⁽⁷⁹⁾.

وكان هناك نوعان من الوزارة

1- وزارة التنفيذ وهي التي فيها تكون مهمة الوزير تنفيذ أمر السلطان وعدم التصرف في شؤون الدولة من تلقاء نفسه، بل كان يعرض أمور الدولة على السلطان ويتلقى أوامره منه، ولم يكن بهذا سوى واسطة بين السلطان والرعية⁽⁸⁰⁾.

وقد اشار الطقطقي الذي عاصر الحقبة الأيلخانية كان حياً سنة 703هـ/1303م إلى ذلك بقوله: ((ان الوزير وسيط بين الملك والرعية، فيجب أن يكون من طبعه شطر يناسب طباع الملوك، وشطر يناسب طباع العوام، يعامل كلا الفريقين بما يوصي له))⁽⁸¹⁾

2- وزارة التفويض ومعناها تفويض شؤون البلاد إلى الوزير يديرها برأيه، ولايستشير فيها السلطان، وقد اشترط الفقهاء المسلمين على من يتولى هذا المنصب في البلاد الإسلامية عدد من الشروط تتمثل فيمايلي الحرية والاسلام والعلم بالاحكام الشرعية، والمعرفة بأمرى الحرب والخراج⁽⁸²⁾، وقد شاع هذا النوع من الوزارة حينما ضعف نفوذ الحكام والسلاطين، إذ صار السلطان يفوض وزيره بتصريف جميع أمور الدولة، بينما بقي هو كالمحجور عليه⁽⁸³⁾.

وفي عهد الدولة المغولية الأيلخانية فلم يكن هناك فصل مابين هذين النوعين من الوزارة، والموقف كان يتوقف على الأيلخان نفسه ومدى استعداده على منح الوزير الصلاحيات المطلقة او الصلاحيات المقيدة وهذا ما سنلاحظه من خلال تتبع من تولى هذا المنصب، وقد تولى

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

منصب الوزارة في الدولة الأيلخانية أربعة عشر وزيراً، منهم سبعة تولوها منفردين وسبعة تولوها بالاشتراك ، وقد كان أكثر الوزراء مكثاً في منصبه هو الوزير شمس الدين الجويني 661-683هـ/1263-1284م ، والوزير رشيد الدين فضل الله الهمداني 697-718هـ/1298-1318م ، الذي كان يطلق عليه أيضاً لقب صاحب الديوان ولكن في زمن الأيلخان بايدو 694هـ/1295م غدا لقب الوزير هو أكثر استخداماً بدلاً من لقب صاحب الديوان، ومن الوزراء الآخرين اللذين عرف عنهم الكفاءات والمقدرة الإدارية الناجحة الوزير رشيد الدين فضل الله الهمداني الذي شغل هذا المنصب زهاء العشريون سنة 697-718هـ/1318م.

وقد تحدث العمري ت 749هـ وهو معاصر للحقبة الأيلخانية عن قوة ونفوذ هؤلاء الوزراء الأيلخانيين فيقول: ((أن رتبة الوزارة لم تزل تتماثلت زمامها إلى انقضاء دولة الخلافة العباسية، ثم آخر ما حفظت من الرتبة العلية السامية في ممالك بيت هولوكو بن طولي بن جنكيزخان، فان الوزراء عندهم هم السلطان حقيقة، لايشاور القان الا في الامور الكلية، وهو المتصرف في البلاد والمالك كيف يشاء يولي ويعزل ويسمن ويهزل))⁽⁸⁴⁾.

وذكر الفلقشندي مكانة الوزير في عهد الدولة الأيلخانية، قائلاً: ((والوزير حقيقة السلطان، وهو المنفرد بالحديث في المال والولاية والعزل حتى في جلائل الامور، كما كان بكلاري بك امير الامراء يتحدث في أمر العسكر بمفرده، فأما الاشتراك في أمور الناس فيهم أجمعين، وليس للأمرء في غالب ذلك من العلم الا بما علم نوابهم))⁽⁸⁵⁾.

وكان أول وزير في الدولة الأيلخانية هو شمس الدين الجويني الذي وزر مدة طويلة للدولة الأيلخانية، ولو تابعنا مدة وزارة الجويني على ما ذكر في المصادر التاريخية لوجدنا انها كانت وزارة تفويض وليس تنفيذ، فقد كان شمس الدين الجويني مفوضاً مطلقاً التصرف في حل وعقد الامور وتصريف شؤون البلاد المالية والادارية في معظم فترات وزارته، ولربما لانشغال هولوكو في معظم فترات حكمه بالحروب والمعارك، مما اعطى مزيداً من السلطة والنفوذ للتفويض الذي منحه للجويني من قبله، هذا ما يؤكد قول رشيد الدين الهمداني في هولوكو أنه: ((رفع الصاحب شمس الدين الجويني، وفوض إليه منصب صاحب الديوان كلها، وأطلق يده وقواها في حل الامور وعقدها، وترتيبها وضبطها))⁽⁸⁶⁾، وأيضاً ذكر ميرخواند أن سلطة الوزير شمس الدين الجويني كانت تفويضية وأن هولوكو أعم عليه بوزاراته على سبيل الاستقلال⁽⁸⁷⁾.

أما وزارته في عهد الأيلخان أباقا فذكر المؤرخ الشيرازي أن الوزير شمس الدين الجويني حظى في عهد أباقا بمنزلة اسمى من المنزلة التي نالها في عهد هولوكو، وفوض إليه كافة امور المملكة وشؤونها⁽⁸⁸⁾.

وكذلك ذكر المؤرخ خواندمير أن أباقا احاط هذا الوزير بمزيد من العناية وانعم عليه بالسعادة والاقبال، وترك له الأفراد بتدبير امور الوزارة برأيه الصائب وفكره المستنير⁽⁸⁹⁾، وأيضاً ذكر أن الوزير شمس الدين قام في عهد هولوكو وأباقا بتدبير كافة شؤون الملك والمال في البلاد على سبيل الانفراد التام وكال الاستقلال⁽⁹⁰⁾.

وايضاً ذكر ابن شاعر الكتبي ان الوزير شمس الدين واخيه علاء الدين عطا ملك الجويني الذي كان صاحب ديوان العراق العربي: كان إليهما الحل والعقد في دولة أباقا⁽⁹¹⁾.

وقال عنها الحافظ الذهبي إنها نالا من المال والحشمة والجاه العظيم ما يتجاوز الوصف في دولة أباقا⁽⁹²⁾.

ومن المحدثين ايضاً عباس أشتياني الذي ذكر أنه لم يعلو على الوزير شمس الدين أحد في ايلخانية إيران سوى السلطان، مشيراً إلى أنه كان هو وأخوه علاء الدين عطا ملك من اسباب ازدهار دولة أباقا ، وأنه اشتغل لجمع وتنظيم عوائد كافة الولايات الأيلخانية، وادارة شؤون الحكم والسياسية⁽⁹³⁾.

ومما ساعد على تدعيم مركز الوزير شمس الدين الجويني في البلاط الأيلخاني، زواجه من إحدى أميرات المغول، وهي ينكي ابنة الأمير أرغون أقا والي خراسان ذو النفوذ الواسع عند الخان الاعظم منكوخان⁽⁹⁴⁾.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وكان كل الوزراء من السكان المحليين ومن المسلمين ما عدا سعد الدولة اليهودي، وأيضاً كانت عقوبة الاعدام هي نهاية معظم من تولى الوزارة الايلخانية، حتى قيل أنه لم ينج من السيف منهم الا الوزير تاج الدين علي شاه التبريزي ت 724هـ/1224م ، الذي مات ميتة طبيعية، وكانت الوزارة تبقى غالباً شاغرة بعد قتل الوزير لمدة ما، ولاسيما المدة التي اعقبت مقتل الوزير شمس الدين الجويني سنة 683هـ/1284م ، وما حدث بعد مقتل الوزير سعدالدولة اليهودي سنة 690هـ/1291م ، إذ استمرت شاغرة لمدة عام تقريباً، وكذلك اعدام الوزير صدر جهان سنة 697هـ/1298م ، وكان امير الامراء غالباً هو الذي يقوم بمهام الوزير خلال تلك المدة، حتى يتم تعيين وزير جديد للدولة الايلخانية .

أما فيما يتعلق بفكرة المشاركة في الوزارة بين اثنين التي عمل بها السلطان غازان، لم تكن فكرة جديدة على النظم الاسلامية⁽⁹⁵⁾، أو حتى في النظم المغولية قبل تكوين الدولة الايلخانية⁽⁹⁶⁾، إلا أن هذا النظام في تبريز العاصمة كان أقل نجاحاً لأن طموح كل وزير كان أن ينفرد لوحده في الوزارة دون غيره⁽⁹⁷⁾، مما سبب اشتراك وزيرين في الوزارة خلق الكثير من المتاعب والمشاكل للدولة الايلخانية، بسبب الصراعات ما بين الوزيرين في الحكم⁽⁹⁸⁾، لذلك نجد أن السلطان أبي سعيد، تخلى عن فكرة المشاركة بوزيرين، وعهد إلى وزير واحد في منصب الوزارة من قبل هو غياث الدين محمد بن رشيدالدين فضل الله، إذ حكم مايقارب عشرة اعوام⁽⁹⁹⁾.

وكانت النظم المغولية في الوزارة تعتمد على الامكانيات الخاصة للوزير، فكانت مهام كل واحد منهم حسب قدراته وكفاءته ومايكلفه به الايلخان من اعمال في إدارة الدولة الايلخانية، ومع ذلك فقد كان معظم الوزراء الايلخانيين يقومون مقام الايلخان في متابعة الامور المالية، فضلاً عن كتابة الرسائل إلى الجهات المختلفة⁽¹⁰⁰⁾، وأيضاً كان له الحق في الاشراف على كل المناسبات الدينية كالجمع والاعياد، وكان يرأس جميع رجال الديوان، وله دوراً في البناء مثل المساجد والمدارس، وعليه أن يوقف عليها الاموال، وعلاوة على ذلك الاشراف على ضرب السكة الايلخانية، وهو صاحب الامر في متحصلات البلاد وخراجها، إذ كان له أن يقطع برأيه في هذه الامور، ولايشاور السلطان إلا فيما عظم منها، وقد بالغ العمري في وصف مهام الوزير الايلخاني إذ قال: ((هو السلطان حقيقة، وصاحب البلاد معنى، واليه ترجع الامور كلها، واليه عقدها وحلها))⁽¹⁰¹⁾.

وكان الوزير يتقاضى مبالغ ضخمة، سواء أكانت بشكل مباشر كراتب نقدي، أو بشكل غير مباشر عن طريق الاقطاعات ، لذا كان هذا المنصب مطمح الكثيرين وربما بذلوا في سبيله كثيراً من الجهد والمال والرشاوى في سبيل نيل تلك الوظيفة⁽¹⁰²⁾.

والترشيح لتولى منصب الوزارة، يعتمد غالباً على كفاءة وقدرة الفرد، وينبغي أن يجتمع في الوزير مع هذه الكفاءة والقدرة الطاعة التامة، والولاء والمناصرة للايلخان، وفي بعض الاحيان كان الحصول على منصب الوزارة وترشيحه يعتمد على عوامل اخرى منها تقديم الرشاوي وبذل المال الكثير لكسب المؤيدين له في تولى هذا المنصب، وهذا ماحدث مع الوزير صدرالدين الزنجاني في زمن الايلخان كيخاتو⁽¹⁰³⁾، أو أن يكون له دور في ائصال أحد ابنة الاسرة الحاكمة لمنصب الايلخانية كما حدث عندما ساهم صدرالدين الزنجاني في ائصال غازان للايلخانية فكافاه غازان بأن اعاده ثانية لمنصب الوزارة⁽¹⁰⁴⁾، وايضاً هناك عوامل اخرى لتولى مناصب الوزارة منها سمعة الاب وشهرته التي لها دور في تعيين بعض أبناء ممن كان أبؤهم وزراء مثل ماحدث في تعيين ابني تاج الدين علي شاه التبريزي⁽¹⁰⁵⁾، وابن رشيدالدين فضل الله الهمداني الوزير غياث الدين في عهد السلطان ابي سعيد⁽¹⁰⁶⁾.

ويمكن القول أن بعد مقتل الوزير رشيدالدين الهمداني سنة 718هـ/1318م ، جاء من بعده وزراء ضعفاء، وغير جديرين بمنصب الوزارة، لافتقارهم إلى الخبرة والكفاءة، وتسلسل كبار أمراء الجيش على الدولة وتغلبهم عليها واستبدادهم بالامر، وتحكمهم في اختيار الوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة، فأصبح الوزراء مجرد أدوات يكملون بها صورة مجدهم وجاههم، ويستعملونها لتحقيق اغراضهم، وأيضاً مسألة تعدد الوزراء واشتراك الوزيرين في تولى المناصب في الوقت الواحد، ونشوب النزاع بين الوزيرين، وانقسام رجال الديوان على انفسهم وفقاً لأهواء كل من الوزيرين واغراضها، وحرص كل وزير على اسقاط زميله ونكبته والافراد بالمنصب دون غيره ، وكثرة الفتن والشايات والمؤمرات والدسائس، وتعرض

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

الوزراء للنصيب الأكبر منها، وبخاصة من جانب عمالهم الذين كانوا معظمهم من الوصلين ذوي الاطماع والاهواء ، لا يتورعون عن السعي في نكبة الوزراء ولو كانوا ذو فضل عليهم.

ت- مستوفي المالك

وهي وظيفة جليلة رفيعة القدر وتعد من أرفع الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية وتقع مسؤولية متوليا ادارة شؤون جمع الضرائب وضبط دخل الدولة وخراجها ومعرفة أصول الأموال ووجوه مصارفها⁽¹⁰⁷⁾، وكان يقع على عاتق من يتولى هذا المنصب مسؤولية عمل اقرار بما يسمى في وقتنا الحاضر تقديم كشف بما يمتلك من أموال أو أراضٍ أو عقار وتحصى أمواله بعد عزله وتصادر في حالة اثبات حصوله على مال دون وجه حق⁽¹⁰⁸⁾.

وقد أطلق على المستوفي العديد من الألقاب مثل مستوفي المالك وصاحب ديوان الاستيفاء، وضابط ديوان المالك، وحافظ المالك، وحافظ الدواوين⁽¹⁰⁹⁾، وكان يقوم بعمل ميزانية الدولة، ويحدد مفردات الدخل ومقدار المصروفات ، ومقدار الضرائب المتعددة، ويحاسب القائمين على تحصيلها، وكذلك محاسبة متولى الاوقاف وغيرها من موظفي مالية الدولة⁽¹¹⁰⁾، وكانت هذه الوظيفة معروفة في العصر السلجوقي، وشاغها يشرف على ضبط الحسابات والصادرات والواردات والموازنة بينهما⁽¹¹¹⁾.

وفي العهد المغولي استمر العمل بها، كما استحدث منصب مشرف المالك وهو بمثابة مشرف عام على الادارة المالية للدولة، ويكون المشرفون على الولايات مسؤولون امامه، وتقع على مشرف المالك مسؤولية مراقبة أعمال الموظفين سواء في العاصمة أو في الولايات، فينبغي على الايلخان أن يسند الاشراف على من يعتمد عليه اعتماداً تاماً، ليتمكن عن طريقه من الاحاطة بكل مايجري في ادارة الدولة⁽¹¹²⁾، وأول من تولى هذا المنصب في العاصمة تبريز مجد الملك اليزدي، الذي عينه أباقا سنة 679هـ/1280م، فقام بتعيين نوابا عنه في الولايات، وبنى لأقامته قصرًا منيعاً، وأمر الا يصدر مرسوم من الديوان الا وعليه خاتم مجدالدين الملك⁽¹¹³⁾، فضلاً عن تولى محمد بن المنصور الطبيب الاشراف المالي على تبريز⁽¹¹⁴⁾.

ولعل الهدف من هذه الرقابة الدقيقة هو ضمان التحكم الشديد في ادارة موظفي الدولة، لاسيما فيما يتعلق بالأموال، لذا أمر الايلخان أباقا المشرف مجدالدين الملك أن يكون يقظاً جداً في شؤون المالك والاموال، ومطلعاً على كل صغيرة وكبيرة، وعلى المشرف أن يعين نائباً أميناً في كل ناحية ومرتباً لمراقبة العمال والاعمال وجدياً سيرهما⁽¹¹⁵⁾.

وهناك اخرون من تولو منصب الاستيفاء في الدولة الايلخانية⁽¹¹⁶⁾، كسعدالدين الساوجي الذي تولى الاستيفاء قبل أن يتولى منصب الوزارة⁽¹¹⁷⁾، وفي عهد السلطان أبي سعيد، تولى الاستيفاء علاءالدين بن عماد محمد الفريومدي الذي تولاه سنة 727هـ/1327م ، وذلك بعد مضي ثمانية أشهر من مشاركته في منصب وزارة غياث الدين محمد بن رشيدالدين فضل الله، إذ اسند السلطان أبي سعيد أعمال الوزراء لغياث الدين، واقتصر عمل علاءالدين على أمور الأستيفاء⁽¹¹⁸⁾.

وحول مواصفات المشرف المالي، فإنه يجب أن يتحلى بثماني خصال: العدل والاستقامة التي تكون مزوجة بطبعه وفكره، وهي تعد أرفع خصلة وأسمى موهبة، والامانة، والكفاءة، ومعرفة مصادر دخل الديوان، والاعتدال في أخذ الضرائب والهمة، التي تعد سبباً لعماره البلاد ورفاهية العباد، والمروءة، والتعفف بالكفاف الذي يقاس بالاستقامة⁽¹¹⁹⁾، فضلاً عن سعة العلم والاطلاع على العلوم المختلفة التي كانت سائدة في ذلك الوقت مثل الحساب والاستيفاء والفلك، وبعض العلوم الدينية والادبية⁽¹²⁰⁾، ومع ذلك وضع عدة أمور في الاعتبار عند اختيار من يتولى وظيفة معينة، من ذلك خبرات سابقة، والذكاء ، والتحمل، ومعرفة القوانين والاحكام، وغير ذلك من الامور التي ترجح كفه موظف على آخر⁽¹²¹⁾.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وكان يتطلب من موظفي هذا الديوان معرفة إقتصادية وجغرافية، مناطق الدولة الأيلخانية، وأيضاً معرفة حال أهلها ونشاطهم الاقتصادي الغالب عليهم، ويعد هذا الديوان من أهبالدواوين التي تربط المغول بالأهالي أو بالرعية، لذا كان لصاحبه الخطوة عند الأيلخان، وكثيراً ما كان يترقى صاحب هذا الديوان إلى مناصب عظمى كالوزارة، في حال نجاحه بجمع أكبر قدر من المال لأن المغول لم يكن يهمهم من أمر الرعية شيء أكثر من اهتمامهم بجمع المال لتسيير شؤون دولتهم وتسيير نفقات حروبهم وملذات خاناتهم.

ث- صاحب ديوان المكاتب والانشاء

كان يطلق على هذا الديوان في العصر العباسي اسم كاتب السلة⁽¹²²⁾، وقد اكتسب هذا الديوان مكانة كبيرة في العهد الأيلخاني، ومهمة متوليها تكمن في كتابة الرسائل والمراسم المختلفة الصادرة من الأيلخان سواء أكانت تتعلق بالأمور الداخلية للدولة كمراسم تعيين أي موظف في الدولة أو ما يتعلق بالأمور الخارجية كالمراسلات الدولية، وكان على صاحب ديوان الانشاء حفظ كل المكاتب الآتية للأيلخان في سجلات خاصة، وكذلك حفظ نسخة من كل المكاتب الصادرة عنه، مع اثبات تأريخ وصول الرسالة وتأريخ التدوين وتأريخ الرد عليها⁽¹²³⁾.

وكان على متولى هذا المنصب أن يكون له الإلمام بفنون الكتابة المختلفة وأن يكون بليغاً وفصيحا وعلى معرفة تامة باللغة الفارسية والمغولية⁽¹²⁴⁾، علاوة على المامه بثقافة عصره فيما يتعلق بالقرآن والتفسير والتواريخ والحكم والأمثال، وأن يكون أيضاً صاحب أمانة، لأنه لسان الأيلخان الذي ينطق به ويده التي يكتب بها⁽¹²⁵⁾.

ومن أشهر من تولى كتابة الانشاء على عهد الأيلخانيين علاء الدين عطا ملك الجويني ت 681هـ/1282م صاحب كتاب جمانكشاي⁽¹²⁶⁾، و سعدالدين الساجي، إذ ذكر المؤرخ الإيراني الكرمانلي إلى أن الوزير سعدالدين الساجي ت 711هـ/1311م قبل توليه منصب الوزارة على عهد السلطان غازان، والسلطان اولجايتو، كفي بداية أمره يعمل في خدمة أمراء ولاية خراسان، حتى أصبح موضع ثقة وعناية السلطان غازان، فأسند إليه هذا المنصب، بسبب شهرته وخبرته ومقدرته في فن الانشاء والكتابة، فقد تم الاعتماد عليه في كافة كليات وجزيئات الامور الديوانية⁽¹²⁷⁾.

ويبدو أن هذا المنصب كان ذا أهمية وخطورة في العصر الأيلخاني، إذ أطلق على صاحبه كثير من ألقاب التفضيم والتعظيم، فقد أورد النخجواني الذي كان يتولى هذا المنصب في عصر السلطان أبي سعيد عدداً من الألقاب التي كانت تطلق عليه ككاتب المالك، و صاحب الاعظم ولسان الدولة القائية و مؤتمن الحضرة الأيلخانية و كاتب المالك الخاقانية⁽¹²⁸⁾.

وكان يشارك صاحب ديوان الانشاء في عمله عدد من الموظفين الذين يقومون في اعداد واصدار الوثائق، والمكاتب مثل أصحاب الدفعة، والقائمين على صحة وتوقيع الفرمانات، والوثائق الرسمية والديوانية، والمراسم الصادرة من الأيلخان⁽¹²⁹⁾.

ج- صاحب ديوان البريد

البريد: لغة هومسافة اثنا عشر ميلا /، وهي نفس المسافة التي قدرها المغول للسير بين محطتين للبريد، أما المعنى الاصطلاحي للبريد: أن يجعل خيل المسفرت في عدة أماكن، فاذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها، وقد تعب فرسه، ركب غيره فرسا مستريحاً، وكذلك يفعل في المكان الآخر حتى يصل بسرعة⁽¹³⁰⁾.

ولم يكن نظام البريد في الدولة الإسلامية عامة لخدمة الافراد، وإنما كان خاصاً بأعمال الخلافة ومهامها، ومع ذلك فقد كان يقوم أحياناً بنقل رسائل الناس إلى ولاية الأمر أو غيرهم، ولكن في أضيق الحدود، لأن مهمته كانت تكمن في الدرجة الأولى، في مراقبة عمال الخلافة، وابلغ العاصمة في أقرب وقت بما يجري في الاقاليم من أحداث سياسية واقتصادية، فضلاً عن أعمال أخرى، منها حمل عمال الولايات إلى مقر عملهم،

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وقبل الجند وأمتعتهم، وغير ذلك من حفظ الطرق وصيانتها من الاعداء وقطاع الطرق لذلك فقد أطلق على رجاله اسم العيون وعلى رئيسهم صاحب الخبر⁽¹³¹⁾.

ويعد عمل رئيس ديوان البريد من الاعمال الدقيقة والشاقة، لذا فعليه أن يعهد لمن يعمل معه من أناس يوثق بهم بأي شكل من الأشكال بأيديهم وألسنتهم وأقلامهم، فلا يجرون وراء أعراضهم ومصالحهم الخاصة، وأن لا يعرف أحد غير الايلخان بالمهام التي يؤديها⁽¹³²⁾، ونظام البريد عند المغول الايلخانيين يحمل اسم اولاغ، وكانوا يميزون بين البريد العادي وهو بيات وتيان بيات والبريد الخاص بعاصمة الدولة و يسمى ناريت أو بارين ناريت، وكان القصد من انشاء نظام البريد هو تجنب الاعاقة والتأخير في اوصول ما يطلب من صاحب البريد وتسهيل مهمة السفر لمبعوثي الخان وحاملي الرسائل، وليس هناك دليل على أن المشرف على البريد عند المغول كان قد أسند إليه أمر الاشراف على نشاط حكام الولايات وعملها⁽¹³³⁾.

وقد وصف رشيد الدين الهمداني نظام البريد في آذربيجان وما وصل إليه قبل عهد غازان من الضعف، إذ أصبح هذا النظام يعمل بكامله لنقل رسل وتجارات الأمراء والخواتين، وقادة الجيش ومصالحهم الشخصية، وكان هؤلاء الرسل كثير العدد إذ يكلفون الناس أو الاهالي بما لا يطاقون في المؤن والخدمات، كما كان الكثير منهم يعتدون على القوافل التجارية التي تسير على الطرق⁽¹³⁴⁾.

أما في عهد غازان، لما رأى هذه المساوئ، المتعلقة بنظام البريد في الدولة الايلخانية، عمد إلى إصدار عدد من الاحكام التي كانت تهدف إلى رفع شأن نظام البريد، إذ أمر بإنشاء محطة البريد الخاصة لمبعوثي الايلخان المكلفين بمهام حكومية على ثلاثة فراسخ أي ما يعادل 18 كم، وتخصيص خمسة عشر جوادا، وكان على الرسل أن يكون حاملاً مرسوماً مهوراً بالحتم الذهبي، وله الحق في استعمال ما لا يزيد عن اربعة جياد⁽¹³⁵⁾، كما منع الرسل من الاعتداء على اموال الناس ودوابهم فاطمناً الاهالي بهذه الاصلاحات⁽¹³⁶⁾.

وأعطى نفقات الطريق للمبعوثين، وإنشاء منازل تعرف باسم بيت المبعوثين ايلجي خانه، في كل مدينة ليقم فيها الرسل، وأمر بعدم أحقية أي شخص عدا الايلخان، ونواب بلاطه في ايفاد المبعوثين، وتم تعيين عاملين في كل محطة بريد مكلفين بنقل الاخبار من محطة إلى أخرى عند الضرورة⁽¹³⁷⁾، وبذلك غدى لنظام البريد دور كبير في جعل الايلخان وبلاطه مطلعاً على اخبار الدولة⁽¹³⁸⁾.

ح- القضاء

القضاء: لغة هو إحكام الشيء والفراغ منه⁽¹³⁹⁾، واصطلاحاً: هو القطع، وقد سمي القاضي بذلك، لأنه يقطع الخصومة بين المتخاصمين بالحكم⁽¹⁴⁰⁾، وقد عرف ابن خلدون القضاء بأنه: منصب الفصل بين الناس من الخصومات حساً للتداعي وقطعاً للنزاع، مستندا على الاحكام الشرعية المتلقاه من الكتاب والسنة⁽¹⁴¹⁾.

وكان القاضي مكلف أيضاً بمسؤولية المخالفين، وتولي كتابة الوثائق للأماكن التي يريد الناس حبسها على وجوه البر⁽¹⁴²⁾، كما كان على القاضي المحافظة على املاك اليتامى حتى يبلغوا، والغائبين حتى يعودوا، وله مسؤولية أحكام الزواج والطلاق والمعاملات، والاشراف على كتابة العقود والمعاملات المالية⁽¹⁴³⁾، ووظيفة القضاء هي أرفع المناصب الدينية وأعلاها قدراً وأجلها رتبة⁽¹⁴⁴⁾.

وتكون القضاء من هيئة قضائية يترأسها قاضي القضاء، ومهمته الاشراف على القضاء في الدولة الايلخانية⁽¹⁴⁵⁾، وله داراً خاصة به⁽¹⁴⁶⁾، وراتبا وصل إلى عشرة الاف دينار، مع دخل ست قري⁽¹⁴⁷⁾، فضلا عن الرسوم التي كان يحصل عليها من كتابة العقود والحجج⁽¹⁴⁸⁾.

وكان الايلخان هو من يولي قاضي القضاء ويسمى بقاضي قضاة الممالك، والاخير هو من يولي قضاة الولايات والمدن باستثناء العراق العربي، ويشير إلى ذلك القلقشندي عند حديثه عن القضاء في الدولة الايلخانية قائلاً: ((أما القضاء، فعادة هذه المملكة أن يكون لها في صحبة السلطان

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

قاضي قضاة المالك، وهو الذي يولى القضاة في جميع المملكة على تنائي أقطارها الا العراق، فان لبغداد، قاضي قضاة مستقل بها، يولي فيها وفي بلادها من جميع عراق العرب))⁽¹⁴⁹⁾.

وهناك عدة صفات كان على القاضي أن يتحلى بها منها أن يكون جامعاً للعلوم العقلية والنقلية، ويشتهر بالتدين والزهد، والتقوى، و العدالة والاستقامة، حتى يتمكن من اصدار الاحكام الصحيحة، ويقود المجتمع نحو العدالة التي ينتظرها⁽¹⁵⁰⁾، ومن أبرز من تولى منصب قاضي قضاة المالك الفقيه الشافعي نظام الدين عبدالمالك المراغي، كان رجلاً مطلعاً اطلاقاً واسعاً على فقه الشافعية وطالما ناظر علماء عصره، عين من قبل الايلخان اولجايتو⁽¹⁵¹⁾.

وكان النظام القضائي في بداية العهد المغولي قد أصابه الخلل والاضطرابات، بسبب قيام عديبي الاهلية في تولى المناصب القضائية، فكانت هذه المناصب تشتري ويبيع عنها العلماء والصالحون⁽¹⁵²⁾، ونتج عن ذلك أن شاعت الدعاوي الباطلة التي كان يعتمد اصحابها على العقود المزورة، كما كثر التزوير في الوثائق الملكية، وشاع اصدار احكام متناقضة، وكثرت شهادة الزور والرشوة والوساطة⁽¹⁵³⁾.

وقد ذكر رشيد الدين الهمداني حول مسألة فساد القضاة في بداية الدولة الايلخانية قائلاً: ((وقد اتفق في عهد المغول، علم التدرج أن القضاة، والعلماء، يعرفون لمجرد لبسهم العمامة، ولكن المسلم به أن المغول لم يكونوا يعرفون كيف يميزون هذه الطبقة من غيرهم، ولهذا السبب ارتدى الجهال والسفهاء العمامة بكل وقاحة، وراحوا يلازمون المغول، سرعان مانالوا الشهرة لديهم، وذلك بانواع التملق والتزلف والرشوة، وقد تدخلوا في شؤون القضاة، وتقلدوا المناصب الشرعية وحصلوا على مرسوم في هذا المجال))⁽¹⁵⁴⁾.

وقد كانت القضايا التي تختص المغول أو نظام الدولة وادارتها يتم الحكم فيها بأحكام الياسا، لما كان للياسا من قداسة عند المغول، وان احكامها كانت في غاية الشدة والقسوة، هذا فضلاً عن ارتباط احكامها بعبادات بالمغول واسلوب حياتهم ومعيشتهم، وكان الايلخان يستطيع ان يضيف بعض القوانين المستحدثة التي يرغب فيها فور تسلمه للسلطة، لاسميا الامور التي تتعلق بالجيش والاسرة الحاكمة، وكان اسلوب المحاكمة عند المغول يعتمد على ضرب المتهم حتى يقر بالتهمة، المنسوبة اليه، و مع الاعتراف يتم الحكم عليه، وغالباً هذا الحكم هو نهاية ذاك الشخص، لذلك تظهر الطبقة واضحة من الظلم في كثير من المحاكم المغولية، فمن كان له سند من امراء الدولة أو خواتينها الأميرات، أو حتى من أحد كبار الموظفين، يستطيع أن يشفع له من أية عقوبة يرتكبها حتى لو كانت عقوبة القتل⁽¹⁵⁵⁾، وهذا أدى إلى أن يشتري الموظفين وبعض الأمراء والخواتين عن طريق الهدايا والرشاوي تحسباً لاقدار الزمان الغير المتوقعة⁽¹⁵⁶⁾.

وأن الوضع المتردي للنظام القضائي هذا كان طارئاً، لذلك فإنه عندما اعتنق الايلخانيون الدين الإسلامي، سعوا إلى اصلاح أمر القضاة، وقاموا برده إلى مبادئ الشريعة الاسلامية، فقد عمد السلطان غازان إلى اصلاح القضاة، فجاءت الاصلاحات مطابقة لاحكام الكتاب والسنة، بعد عرضها على كبار القضاة، والائمة، والعلماء⁽¹⁵⁷⁾، واخذ في تطبيقها بسهولة ويسر وكان لقضاة المدن الرئيسي نواب لهم في النواحي والقرى على أن يكون لهؤلاء النواب الحق في تحقيق الدعاوي، أو كتابة عقود البيع، بل كان لهم حق القاء خطبة الجمعة، وتحرير محاضر الزكاة وعقود الصداق، وإذا عرضت مشكلة عليهم، أو دعوى مهمة، فإنه كان يتحتم عليهم أن يذهبوا لمقابلة قاضي المدينة ورفعها إليه، ليحكم فيها⁽¹⁵⁸⁾، ومن قضاة المدمنين توصلنا الى اسمائهم في مدينة تبريز القاضي قطب الدين التبريزي⁽¹⁵⁹⁾، و فخرالدين الخليلي، ومحمدالدين الشريفي⁽¹⁶⁰⁾. وجميع هؤلاء لم تتوصل الى سنوات حكمهم 0

خ- كاتب ديوان القضاة

وكانت وظيفته تنحصر في كتابة وقائع القضايا وتسجيلها، والتي يدرجها في دفتره بحيث يكون مرتباً ومدوناً بترتيب الأيام، حتى يرجع إليها وقت الحاجة، وكان الكاتب يتولى وظيفة اثبات الوثائق الرسمية والملكية، وتقرر في يرليغ فرمان غازان خان أنه يجب على الاشخاص الذين يكتبون

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

حجج وحوالات بيع الاملاك أن يكونوا كتاب دار القضاء، وألا يكتب أحد غيرهم هذه الوثائق⁽¹⁶¹⁾، وكان الكاتب يحصل على اجر نظير مايسمى برسم الكتابة من صاحب المصلحة، وقد تم تحديد قيمة هذا الاجر بدرهم واحد، على كل حجة يتم تسجيلها⁽¹⁶²⁾.

د- أمين ديوان القضاء مؤرخ الوثائق والحوالات

كان امين دار القضاء مسؤولاً عن حفظ الوثائق، والمستندات، والمعاملات، والديون، واموال إيرادات الايتام، والصغار، والغائبين، كذلك مايتصل بعمليات البيع، والشراء، والزواج، وسائر القضايا التي تحدث في كل ولاية، وبعد جمع هذه الوثائق والحوالات يقوم برفعها إلى ديوان قضاء الممالك، ويخصص مؤرخ الوثائق دفترًا خاصاً لكل ولاية، يثبت فيه القضية في البداية، وبعد ذلك يسجل تأريخ السند⁽¹⁶³⁾.

ذ- مدير ديوان القضاء

كانت وظيفته تتمثل في سماع وقبول الشهادة، وكان يأخذ رسوما معينة، وذلك نظير مايسمى بحق الشهادة وكان يبلغ مقدار هذه الرسوم نصف دينار، عن كل حجة يتم تسجيل الشهادة عليها، ويكون هذا الرسم من النقد المتداول، ولو تكررت الدعوى يكتب أيضاً بنفس المقدار⁽¹⁶⁴⁾.

ر- الوكيل

يشترك الوكيل في عملية تمييز الحقوق، وكان يأخذ حق الوكالة من الموكل، وتم التصريح في فرمان غازان خان أن الوكيل الذي يتناول شيئاً من كلا الطرفين يتم تعزيره، بأن تحلق لحيته ويركب حماراً ثم يطاف به في أنحاء المدينة، ويعزل من الوكالة⁽¹⁶⁵⁾، ومن اشهر من تولى هذا المنصب محيي الدين بن عزالدين القزويني⁽¹⁶⁶⁾، والعلامة ناصرالدين البيضاوي ت 658هـ/1286م⁽¹⁶⁷⁾.

ز- المحتسب

هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا أظهر فعله⁽¹⁶⁸⁾، والحسبة من المناصب المهمة في الدولة، وكان صاحبها بمنزلة مراقبة التجار ولاسيما الاسواق باستعمال المكاييل والموازين الصحيحة⁽¹⁶⁹⁾، إذ أشار القلقشندي إلى ذلك بقوله: ((هي وظيفة جليلة رفيعة الشأن، وموضوعها التحدث في الامر والنهي، والتحدث في المعاش والمصانيع، والأخذ على يد الخارج عن طريق الصلاح في معيشته وصناعته))⁽¹⁷⁰⁾.

ومن شروط المحتسب: أن يكون حراً عادلاً، وذا رأي وصرامة، وخشونة في الدين، وعلم بالمنكرات، فضلاً عن اشتهاره بالعلم والورع والتقوى والصلاح، فيفوض إليه القيام بهذه المهمة، وتوظيف من يحتاج إليهم من الاعوان⁽¹⁷¹⁾.

وكانت مسؤولية المحتسب كبيرة ومهمته متعبة، فينبغي أن يكون له اعوانا ومساعدين يحيطونه علماً بما يحصل في الاسواق من مخالفات، ومن بعض الامور التي لايستطع كشفها بنفسه⁽¹⁷²⁾، وتسند هذه الوظيفة في العادة لرجال ذوي مكانة، ومن أهل الثقة، وفي أغلب الاحوال كان المحتسب من القضاة أو من الأعيان المعتدلين، وربما أضيفت اعمال الحسبة إلى الوالي أو صاحب الشرطة⁽¹⁷³⁾.

ومما يدل على وجود منصب الحسبة في الدولة الايلخانية، ما ذكره رشيدالدين فضل الله الهمداني: ((أنه بعد دخول المغول لبغداد واحتلالها، عينوا المحتسبين لمراقبة المقاييس والاوزان))⁽¹⁷⁴⁾، وايضاً اشار في مكان آخر إلى هذه الوظيفة: ((فيما يتعلق بفرمان السلطان غازان الذي اصدره لتعديل اوزان الذهب والفضة، وان كل ولاية يقوم إثنان من الثقات، وأمين من قبل القاضي، كي يعدلوا الاوزان وبحضور المحتسب))⁽¹⁷⁵⁾، و ممن تولى هذا المنصب في العاصمة تبريز مجدالدين النخجواني المحتسب⁽¹⁷⁶⁾.

س- هيئة الاوقاف

تعد ادارة الاوقاف منصباً شرعياً، وهي النظر في الاوقاف، وهي وظيفة جليلة، وموضوعها هو الاشراف على أرزاق الجوامع والمساجد والربط والزوايا والمدارس (177)، والغاية من الوقف هو تأمين الحماية اللازمة للملكية ضد التجزئة بحكم الوراثة، وقد انتشر الوقف بشكل واسع في العصر الطعباسيالاخير لغرض حماية الممتلكات من اطماع الدولة(178). يندرج تحت هذا الديوان المؤسسات الدينية والخيرية، منها المدارس والمكتبات، والمستشفيات، إذ يصرف عليها من خلاله، وكانت الدولة علاوة على ذلك تخصص مبلغاً محدداً كل عام تنفقه على المرافق العامة لرفاهية الناس(179)، وكان ناظر أوقاف المملكة يعين في كل بلد نائباً عنه ليشرف على الأوقاف ويأخذ عشرها، ويرسل الباقي الى العاصمة(180). وكان متحصل الأوقاف عليه أن يرسل عشر متحصلات الاوقاف لحاكم ومتولى الاوقاف في أية مدينة إلى مركز الولاية إلى العاصمة تحت مايسمى حق الولاية والحكومة(181)، ومن ابرز من تولهنا المنصب الشيخ كمال الدين عبدالرحمن الرافي، الذي شغل هذا المنصب حتى وفاته سنة (683هـ/1284م) (182)، وايضاً عين قتلغ شاه وبهاء الدين يعقوب بالاشراف على هيئة الاوقاف من بعده، و انتقلت هذا المنصب بعد ذلك الى ابناء نصيرالدين الطوسي(183).

الخاتمة

كانت الإدارة الإيلخانية في إقليم أذربيجان فإن النظم الاداريه فيها على نحو عام كانتامتدادا للنظم الإدارية السائدة في العهود الاسلامية ، فالمغول كانوا يفتقدون للخبرة الادارية بحكم كونهم كانوا بدوا لذلك استعانوا بأصحاب الخبرة المحلية في ادارة شؤون البلاد في حين أبقوا الجوانب العسكرية يدهم لضمان ولاء أهل البلاد لهم فباستثناء ما جرت عليه العادة عند المغول في اختيار من يحل محل الإيلخان المتوفي من أبناء الاسرة الإيلخانية الحاكمة وما يرافق ذلك من احتفالات ومراسيم فإن الجوانب الاخرى كانت في اختيار الوزير تحدث من قبل الإيلخان نفسه وفي العادة كان الوزراء من الفرس ومن أصحاب الخبرة وتقع على عاتقهم مسؤولية ادارة شؤون البلاد واختيار موظفيها وكانت معظم أصناف الادارات هي امتداد للآدارة السابقة من حيث التصنيف والتخصص .

قائمة المصادر والمراجع

(1) المغولية : ظهر المغول على مسرح الاحداث في اواخرالقرن السادس الهجري/الثاني عشرالميلادي، ثم برزوا كقوة عالمية ذات شهرة واسعة النطاق خارج موطنهم الاصلي منغوليا خلال العقدين الاول والثاني من القرن السابع الهجري/الثالث عشر- الميلادي، وكان في البداية يطلق على الجماعات المغولية التي اجتاحت العالم اسم التتر، الا ان هذه الكلمة استبدلت بعد توحيد القبائل المغولية تحت قيادة جنكيزخان بكلمة المغول في بلاد منغوليا واواسط اسيا10ابن الاثير ، عزالدين أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبدالكريم الشيباني: الكامل في التاريخ ،تحقيق: عمر عبدلسلام تدمري، دارالكتاب العربي، بيروت:2006م ج10، ص260، 336 ؛ المدائني ، ابن ابي الحديد : حملات الغزومغولي للشرق، دار لامارتون،(باريس:1995م)، ص22 ؛ طقوش ، محمد سهيل : تاريخ المغول العظام والاييلخانيين، دارالنفائس ، بيروت :2007م ، ص32.

(2) أذربيجان: وسميت باذربيجان نسبة الى اذرين ايران بن الاسود بن سام بن نوح، قيل اما اذر تعني النار وبايكان تعني الحافظ اوالحازن باللغة الفهلوية اى بيت الناروهذا اقرب الى الصواب نظرا لتأكيد المؤرخين عليهولكثر بيوت النار باذربيجان0 الاصطخري ،ابواسحاق بن

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- ابراهيم بن الفارسي الكرخي : المسالك والممالك، تحقيق: محمد جابر عبدالعال الحيني، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة:2004م ، ص108؛ الحموي ، ياقوت شهاب الدين أبو عبدالله : معجم البلدان ، دارصادر للطباعة والنشر، ط2، بيروت:1995م ، مج1، ص128
- (3) بكر، محمد سالم : الصراع بين الاسلام والوثنية في ايلخانية مغول إيران عهدي نكودار وأرغون خان 681-690هـ/1282-1291م، مجلة الاداب والعلوم الانسانية، جامعة الملك عبدالعزيز، الرياض:2007م ، مج15، ص5.
- (4) أشتياني ، عباس اقبال : تأريخ ايران بعد الاسلام، نقله عن الفارسية: محمد علاء الدين منصور، دار الثقافة للنشر- والتوزيع، (القاهرة: 1989م) ، ص443.
- (5) أدهم، خليل : تأريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة، نقله عن التركية: أحمد سعيد سليمان، دار المعارف، القاهرة: 1972م ، ج1، ص480؛ زامباور: معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التأريخ الإسلامي، اخرجه: زكي محمد حسن بك وحسن احمد محمود، دار الرائد العربي، بيروت: 1980 م، ص362.
- (6) ان حكام المغول ابتداء من هولوكو إلى مابعده يطلق عليهم رسمياً ايلخانيين لأنهم استقلوا في ادارة الحكومة ولم يكن لهم ارتباط بهم إلا في بعض الشيء مثل مشاركة في الاجتماعات الهامة أو اظهار الطاعة والولاء لبلاط الخاقان بلاط الصين. شاملوني، حبيب الله : تأريخ إيران ازماذ تا بهلوي، از انتشار به روح باك جون ناکام، شهريا، سيادة، تقديم مكنيم، بي تاريخ(د.ت)، ص493.
- (7) الصياد ، فؤاد المعطي : الشرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين، منشورات مركز الوثائق والدراسات الانسانية، (الدوحة: 1989م) ، ص27-28.
- (8) بكر: الصراع بين الاسلام والوثنية، مج15، ص5.
- (9) أشتياني : تأريخ إيران، ص443.
- (10) الهمداني ، رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ(تأريخ الايلخانيين)، نقله الى العربية: محمد صادق نشات ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبدالمعطي الصياد، راجعه وقدم له : يحيى الخشاب، دار أحياء الكتب العربية ، القاهرة :1960م، مج2، ج2، ص10-11.
- (11) خواندمير، غياث الدين بن همام الدين الحسيني: تأريخ حبيب السير في أخبار افراد البشر، جابخانه حيدري، إنتشارات خيام، تهران: 1380هـ.ش ، ص135.
- (12) برتولد ، اشبولر : تأريخ مغول در ایران، ترجمة: محمود ميرافتاب، بنكاه ترجمة ونشر كتاب، تهران: 1351 هـ.ش، ص262-264.
- (13) اشبولر: تأريخ مغول در ایران، ص164.
- (14) الهمداني : جامع التواريخ(تأريخ الايلخانيين)، مج2، ج2، ص9-10؛ العمري: مسالك الأبصار ، ج3، ص160-161.
- (15) الهمداني : جامع التواريخ(تأريخ الايلخانيين)، مج2، ج2، ص126.
- (16) جامع التواريخ(تأريخ الايلخانيين)، مج2، ج2، ص126-127.
- (17) ابن العبري، غريغوريوس بن هرون الملطي: تأريخ مختصر الدول، دار الرائد اللبناني، بيروت: 1983م ، ص505-506.
- (18) أشتياني : تأريخ إيران، ص475-476.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

(19) القلقشندي، ابوالعباس أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الانشاء، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، مصر: د.ت، ج4، ص419.

(20) الصياد: الشرق الإسلامي، ص34 حاشية 2.

(21) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج2، ج2، ص11.

(22) اشبولر: تأريخ مغول در إيران، ص269.

(23) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج2، ج2، ص135.

(24) ابرو، حافظ: ذيل جامع التواريخ رشيدى، باهتمام خانبايايى، سلسلة انتشارات انجمن آثار ملي شماره(88)، جاب دوم، تهران: 1350هـ، ص41 حاشية 2.

(25) اشبولر: تأريخ مغول در إيران، ص270.

(26) ب.يا.فلاديمير نسوف: حياة جنكيزخان الادارية والسياسية والعسكرية، ترجمة من الروسية إلى الانجليزية: س. ميرسكي، وترجمة إلى العربية: سعد الغامدي، الرياض: 1983م، ص100-101.

(27) بطروشفسكي: تأريخ إيران از دوران باستان تا بايان سده هجده هم ميلادي، ترجمة: كريم كشاورز، تهران: 1354هـ.ش، ص321.

(28) الغامدي: حياة جنكيزخان، ص17.

(29) اشبولر: تأريخ مغول در إيران، ص273.

(30) فهمي، عبدالسلام: تأريخ الدولة المغولية في إيران، دار المعارف، (القاهرة: 1981م)، ص167، 192، 215، 221.

(31) اشبولر: تأريخ مغول در إيران، ص271.

(32) بكر، محاب درويش: الألقاب على المسكوكات الايلخانية، مجلة سومر، العراق: 1965م، مج2، ص159.

(33) بكر: الألقاب على المسكوكات الايلخانية، مجلة سومر، مج2، ص161-162.

(34) ابن الفوطي، كمال الدين ابوالفضل عبدالرزاق بن تاج الدين أحمد بن محمد الشيباني: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة من المائة السابعة، مطبعة الفرات، بغداد: 1932م، ص436.

(35) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج2، ج2، ص128.

(36) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج2، ج2، ص135.

(37) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج2، ج2، ص175.

(38) خواندمير: حبيب السير، جلد سوم، ص140؛ فهمي، الدولة المغولية، ص187.

(39) أشتياني: تأريخ المغول منذ حملة جنكيزخان حتى قيام الدولة التيمورية، ترجمة: عبدالوهاب علوب، المجمع الثقافي، الامارات العربية المتحدة، ابوظبي: 2000م، ص268-269.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- (40) روضة الصفا: تهذيب وتلخيص: عباس زرياب، جاب، (مارت: د.ت)، قسم بنجم، ص 938.
- (41) ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن الحضرمي: تأريخ ابن خلدون المسمى (العبروديون المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر)، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة، دار الفكر، (بيروت: 2000م)، ج 5، ص 618.
- (42) خواندمير: حبيب السير، جلد سوم، ص 194.
- (43) خواندمير: حبيب السير، جلد سوم، ص 198؛ أبي، عبد الحميد: تحرير تأريخ وصاف، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1346هـ ش، جلد دوم، ص 356-357.
- (44) القزويني: نزهة القلوب، تحقيق: محمد دبير سياقي، كنجخانه طهوري، تهران: 1336هـ ش، ص 121-137؛ الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ غازان خان)، ترجمة: فؤاد عبدالمعطي الصياد، الدار الثقافية للنشر، ط 1، القاهرة: 2000م، ص 309، ص 144.
- (45) القزاز، محمد صالح: الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية، مطبعة القضاء، النجف: 1970م، ص 144-145.
- (46) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ غازان خان)، ص 280-293.
- (47) ابن الفوطي: مجمع الاداب في معجم الالقباب، تحقيق: محمد الكاظم، مجمع احياء الثقافة الإسلامية، طهران: 1416هـ، مج 5، ص 55.
- (48) ابن ابي حديد، عزالدين أبو حامد عبد الحميد: شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد ابراهيم، دار الكتاب العربي، بغداد: 2007م، مج 4، ج 8، ص 348.
- (49) الهمداني: جامع التواريخ، (تاريخ خلفاء جنطيزخان من اوكتاي خان إلى تيمور خان)، ترجمة: فؤاد عبدالمعطي الصياد، دار النهضة العربية، بيروت: 1983م، ص 70-71؛ العربي، المغول، ص 204-205.
- (50) خواندمير: حبيب السير، جلد سوم، ص 108؛ اشتياني: تأريخ المغول، ص 217.
- (51) الصياد: الشرق الإسلامي، ص 124.
- (52) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 2، ص 173-175.
- (53) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 2، ص 13.
- (54) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 2، ص 142، 143.
- (55) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 2، ص 152.
- (56) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 2، ص 152.
- (57) نونين: أو نويان، وهي لفظة مغولية يلقب به كبار أمراء وقادة المغول والترك، ومعناها رئيس تومان، أي رئيس فرقة مكونة من عشرة الآلاف. الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 1، ص 86؛ شتا، ابراهيم الدسوقي: المعجم الفارسي الكبير (فارسي - عربي)، مكتبة المدبولي، القاهرة: 1992م، مج 3، ص 30-37.
- (58) العمري: شهاب الدين احمد بن يحيى (ت 749هـ/1348م)
- مسالك الابصار الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، (بيروت: د.ت)، ج 3، ص 166.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- (59) القزاز: الحياة السياسية، ص 151.
- (60) اشبولر: تأريخ مغول در ایران، ص 337.
- (61) خواندمير: حبيب السير، جلد سوم، ص 122-123.
- (62) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 2، ص 128.
- (63) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 2، ص 173-175؛ ايتي: تحرير تأريخ الوصاف، انتشارات بنياد وفرهنگ ایران، تهران: 1346 هـ.ش جلد دوم، ص 148-161.
- (64) اشتياني: تأريخ المغول، ص 216.
- (65) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ غازان خان)، ص 136-137.
- (66) القزويني، المستوفي، حمدالله بن أبي بكر بن محمد بن النصر المستوفي (ت 750هـ/1349م) : تأريخ طريده، با هتمام: عبدالحسين النوائي، مؤسسة انتشارات اميركبير، جاب بينجم، (تهران: 1387 هـ.ش) ص 607؛ اشتياني، تأريخ ایران، ص 476.
- (67) ابرو: ذيل جامع التواريخ، ص 123؛ السمرقندي، كمال الدين عبدالرزاق: مطع السعدين ومجمع البحرين، شامل حوادث از تاريخي (704 تا 772 هـ)، به اهتمام: عبدالحسين نوائي، زبان فرهنگ ایران، طهران: دت هـ.ش، ص 27؛ الجاف، حسن: الوجيز في تأريخ ایران من الامارة الصفارية الى نهاية السلالة التيمورية (دراسة في التاريخ السياسي)، دار اراس للطباعة والنشر، اربيل، 2008م، ج 2، ص 281-282.
- (68) العبود، نافع توفيق: الدولة الخوارزمية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد: 1978م، ص 200-201؛ الرفاعي، انور: النظم الإسلامية، دار الفكر، ط 1، دمشق: 1973م، ص 101-102.
- (69) خصباك، جعفر حسين: العراق في عهد المغول الايلخانيين، مطبعة العاني، ط 1، بغداد: 1968م، ص 75.
- (70) حسن ابراهيم حسن وعلي ابراهيم حسن: النظم الإسلامية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة: 1939م، ص 260.
- (71) الهمداني: جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 2، ص 90.
- (72) الباشا، حسن: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة: 1992م، ص 59؛ الرفاعي، النظم الإسلامية، ص 81-92.
- (73) حسنين، عبدالنعم: إيران والعراق في العصر السلجوقي، دار الكتاب المصري، القاهرة: 1982م، ص 165.
- (74) زاده، هاشم رجب: أئين كشور داري در عهد وزارة رشيد الدين فضل الله الهمداني، انتشارات توس، تهران: 2525 هـ.ش، ص 184-185.
- (75) الجويني، عطا الملك: تأريخ فتح العالم جهاكشاي، نقلهمن الفارسية: محمدالتونجي، دار الملاح للطباعة والنشر، ط 1، (القاهرة: 1985م) ، مج 2، ص 121.
- (76) ابن الفوطي: مجمع الاداب، مج 4، ص 366؛ العريني، السيد الباز: المغول دار النهضة العربية، (بيروت: 1986م، ص 205).

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- (77) بدر، مصطفى طه : مغول إيران بين المسيحية والاسلام ، دار الفكر العربي ، القاهرة : 1947م ، ص 36؛ القزاز: الحياة السياسية في العراق، ص 206-207
- (78) زادة : ائین كشورداري ، ص 188.
- (79) شیرازی ، شرف الدين عبدالله بن فضل الله : تجزية الامصار وتجزية الاعصار، مشهور بتأريخ و صاف، طبع بمباي، 1296هـ.ش ، ص 273 ؛ ايتي : تحرير تأريخ و صاف ، جلد دوم ، ص 172؛ الصياد : الشرق الإسلامي، ص 230.
- (80) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون، تحقيق: سعيد محمود عقيل ، دار الجيل ، بيروت: 2005م، ص 214.
- (81) الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، دار صادر، بيروت: 1966م، ص 152.
- (82) الماوردي، ابن الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، البغدادي : الاحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق: سمير مصطفى رباب، المكتبة العصرية، بيروت: 2003م، ص 33.
- (83) أحمد، عبدالرزاق أحمد : الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، القاهرة: 1990م، ص 53.
- (84) مسالك الابصار (الوزراء والكتائب)، ج 11، ص 187.
- (85) القلقشندي : صبح الاعشى، ج 4، ص 423-424.
- (86) جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 1، ص 338.
- (87) ميرخواند: روضة الصفا، قسم بنجم، ، ص 271.
- (88) تأريخ و صاف، ص 55-56؛ ايتي : تحرير تأريخ و صاف، ص 32.
- (89) دستور الوزراء ، ترجمة : حربي امين سليمانوتقديم : فؤاد عبدالمعطي الصياد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة : 1980م ، ص 337.
- (90) حبيب السير ، جلد سوم، ص 104-105.
- (91) الكتبي ، ابن شاکر محمد بن شاکر بن احمد بن عبد الرحمن : فوات الوفيات والذيل عليها، تحقيق: احسان عباس، ط 1، دار صادر، بيروت: 1974م، ج 2، ص 452.
- (92) ابن خلدون: تأريخ ابن خلدون، ، ج 5، ص 354.
- (93) تأريخ إيران، ص 201.
- (94) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة، ص 468-469.
- (95) وكان هذا النظام موجوداً من قبل في دول اسلامية مثل الدولة البويهية في العراق (334-447هـ/945-1058م) إذ قام كل من عضد الدولة بن بويه وابنه بهاء الدولة بتعيين الوزيرين. ينظر: الزبيدي، محمد حسين : العراق في العصر البويهي، دار النهضة العربية، ط 1، القاهرة: 1969م، ص 16، 16؛ الرفاعي : النظم الإسلامية، ص 56.

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

(96) وأيضاً كان هذا النظام موجوداً في الدولة المغولية قبل تأسيس الدولة الايلخانية، إذ ما قام به قوبلاي قان من اشراك الوزيرين هما الوزير ختائي والوزير أحمد البناكتي. ينظر: الهمداني : جامع التواريخ (تأريخ خلفاء جنكيزخان)، ص 284؛ الصياد : المغول في التأريخ، دار النهضة العربية، بيروت : 1980م ، ص 222-223.

(97) القزاز: الحياة السياسية، ص 212-213.

(98) ومن أهم هذه الصراعات والمتاعب التي جلبت للدولة الايلخانية، في فترة السلطان أبي سعيد، وبلغت منافسة الوزيرين ضرورتها، واشتد الامر على موظفي الديوان، فانقسموا إلى فريقين متنازعين، بحيث اذا أسدى احد العمال خدمة إلى أحد الوزيرين، اكتسب بذلك عداوة الطرف الآخر، مما أدى إلى تعطل اعمال الديوان والدولة، واتخذ السلطان أبي سعيد الاجراءات المناسبة، اذ قام بعزل الوزيرين من مناصبهم، ومصادرة املاكهما. ابرو: ذيل جامع التواريخ، ص 115-116؛ الصياد : الشرق الإسلامي، ص 446-447.

(99) العسقلاني ، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي بن محمد بن حجر : الدرر الكامنة في المائة الثامنة، دار الجيل، بيروت، 1993م ، ج 4، ص 252؛ الهمداني : جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 1، ص 60.

(100) القزاز: الحياة السياسية، ص 208.

(101) مسالك الابصار، ج 3، ص 165؛ القلقشندي :صبح الاعشى ، ج 4، ص 223-224.

(102) العمري : مسالك الابصار، ج 3، ص 167-168.

(103) الهمداني : جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 2، ص 179؛ خواندمير: دستور الوزراء، ص 367؛ حبيب السير، جلد سوم، ص 135.

(104) الهمداني : جامع التواريخ (تأريخ غازان خان)، ص 136-137؛ ايتي : تحرير تأريخ و صاف، جلد دوم ، ص 190-191، 198-199؛ فهيمي ، عبدالسلام عبدالعزيز: الدولة المغولية في إيران، دار المعارف، (القاهرة: 1981م ، ص 195.

(105) أبي الفداء، عماد الدين اساعيل بن علي : المختصر في أخبار البشر، علق عليه ووضع حواشيه: محمود ديوب، دار الكتب العلمية، بيروت: 1997م ، ج 2، ص 441؛ العزاوي، عباس: تأريخ العراق بين الاحتلالين، مطبعة بغداد، العراق: 1935، ج 1، ص 478-479.

(106) العسقلاني : الدرر الكامنة، ج 4، ص 252؛ الهمداني : جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 1، ص 60.

(107) القلقشندي: صبح الاعشى، ج 4، ص 29-30؛ ابن كنان، محمد بن عيسى : حقائق الياسمين في ذكر القوانين الخلفاء والسلاطين، تحقيق عباس صباغ، دار النفاس، ط 1، بيروت: 1991م، ص 174.

(108) الفتى ، عصام الدين عبد الرؤف : الدول الاسلامية المستقلة في الشرق الاسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة : 1987م، ص 249؛ اللبودي ، مبروك: قيام دولة شاهة الخوارزم، مؤسسة الشباب الجامعة، الاسكندرية: 2013م : ص 423-424.

(109) النخجواني، شمس الدين محمد بن هندوشاه بن سنجر: دستور الكاتب في تعيين المراتب، بسعي واهتمام وتصحيح: عبدالكريم اوغلي علي زادة، ادارة انتشارات دانش، ، موسكو 1971م ، جزء دوم از جلد يك، ص 60.

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

(110) الطوسي، نظام الملك : سياسة نامة، ترجمة: يوسف حسن بكار، دار الثقافة، الدوحة: 1987، ص99؛ خصباك : العراق في عهد المغول، ، ص 199؛ ابن ماضي، ابو المكارم اسعد بن المهذب بن مينا بن زكريا : قوانين الدواوين، تحقيق: عزيز سوربال عطية، مكتبة المدبولي، القاهرة : 1991م ، ص301.

(111) قداوي ، علاء محمود: المغول في الموصل والجزيرة، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى عمادة كلية الآداب، جامعة الموصل: 1985م ، ص140.

(112) الطوسي : سياسة نامة، ص70.

(113) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة، ص413-414 ؛ الهمداني : جامع التواريخ(تأريخ الايلخانيين)، مج2، ج2، ص70؛ القداوي : المغول في الموصل والجزيرة ، ص 140 .

(114) الهمداني : جامع التواريخ(تأريخ الايلخانيين)، مج2، ج2، ص153.

(115) كرماني، منشيء : نسائم الاسمار في لطائم الاخبار در تأريخ وزراء، بتصحيح و مقدمة وتعليق: مير جلال الدين حسين أرموي، إنتشارات دانشگاه، تهران: دت، ص104؛ خواندمير: دستور الوزراء، ص341-344.

(116) الكرماني : نسائم الاسمار، ص102.

(117) البديسي، شرفخان بن الامير شمس الدين البديسي : شرفنامه، ترجمة: محمد علي عوني، راجعه وقدم له: يحيى الخشاب، دار الزمان، القاهرة: 2006م، ، ج2، ص25؛ الصياد : مؤرخ المغول الكبير ، ص125.

(118) البديسي : شرفنامه، ج2، ص35.

(119) زاده : أئين كشور داري، ص191-192.

(120) ابن الفوطي :مجمع الاداب، مج2، ص456-457؛ العمري : مسالك الابصار (الوزراء والكتاب) ، ص196-197.

(121) ابن الصيرفي، تاج الرئاسة امين الدين بن منجب بن سليمان الكاتب : القانون في ديوان الرسائل، تحقيق: أيمن فؤاد سعيد، الدار اللبنانية، القاهرة: 1990م، ص7-14.

(122) خصباك : العراق في عهد المغول الايلخانيين، ص69.

(123) الصيرفي : كتاب القانون في ديوان الرسائل، ص15-17؛ الرفاعي : النظم الإسلامية، ص83-85.

(124) ابن الفوطي : مجمع الآداب، مج1، ص316-317.

(125) ابن الصيرفي : كتاب القانون في ديوان الرسائل، ص7-10، 19.

(126) النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، دار الفكر العربي، (القاهرة: 1953م) ، ص 88 ، 194.

(127) نسائم الاسمار، ص114.

(128) دستور الكاتب، جزء دوم از جلد يكم، ص70.

(129) زاده : أئين كشور داري، ص209-211.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- (130) ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية ، ص 106.
- (131) أحمد : الحضارة الإسلامية ، ص 87.
- (132) الطوسي : سياسة نامه ، ص 100؛ الهمداني : جامع التواريخ(تأريخ غازان خان)، ص 308؛ الزبيدي : العراق في عصر البويهيين ، ص 91.
- (133) برتولد : تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي ، نقله إلى العربية: صلاح الدين عثمان هاشم ، منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، الكويت: 1980م ، ص 656.
- (134) جامع التواريخ(تأريخ غازان خان) ، ص 308-314؛ وأيضاً ينظر: خواندمير: حبيب السير ، جلد سوم ، ص 170-171.
- (135) خواندمير: حبيب السير ، جلد سوم ، ص 174.
- (136) الهمداني : جامع التواريخ(تأريخ غازان خان) ، ص 314.
- (137) اشنتياني: تأريخ المغول ، ص 294-295.
- (138) بارتولد: تركستان من الفتح العربي ، ص 656-657.
- (139) الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية ، دار النهضة العربية ، القاهرة: 1966 ، ج 2 ، ص 834.
- (140) القلقشندي : صبح الاعشى ، ج 4 ، ص 451.
- (141) المقدمة ، ص 200.
- (142) الهمداني : جامع التواريخ(تأريخ غازان خان) ، ص 272.
- (143) الباشا : دراسات في تأريخ الحضارة ، ص 66-67.
- (144) صبح الاعشى ، ج 4 ، ص 34-35؛ خصباك : العراق في عهد المغول ، ص 70.
- (145) النخجواني : دستور الكاتب ، جزء دوم از جلد يكم ، ص 30 ، ص 33.
- (146) الهمداني : جامع التواريخ(تأريخ غازان خان) ، ص 272.
- (147) العمري : مسالك الابصار ، ج 3 ، ص 168.
- (148) الهمداني : جامع التواريخ(تأريخ غازان خان) ، ص 264.
- (149) صبح الاعشى ، ج 4 ، ص 424.
- (150) ابن الفوطي : مجمع الاداب ، مج 5 ، ص 68؛ بياني ، شيرين: دين ودولت در ايران عهد المغول ، (حكومت ايلخاني) ، نبرد ميان دو فرهنگ ، تهران: 1371 هـ 0 ش ، جلد دوم ، ص 538.
- (151) الصياد : مؤرخ المغول الكبير ، ص 145.
- (152) خواندمير: حبيب السير ، جلد سوم ، ص 160.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- (153) أشتياني : تأريخ المغول، ص 301.
- (154) جامع التواريخ (تأريخ غازان خان)، ص 275.
- (155) الهمداني : جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 2، ص 174؛ العمري : مسالك الابصار، ج 3، ص 171.
- (156) الهمداني : جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ج 2، ص 143.
- (157) زاده : ائين كشور داري، ص 225.
- (158) الهمداني : جامع التواريخ (تأريخ غازان خان)، ص 256.
- (159) ابن الفوطي : مجمع الاداب، مج 3، ص 360.
- (160) ابن الفوطي : مجمع الاداب، مج 3، ص 97، 48.
- (161) الهمداني : جامع التواريخ (تأريخ غازان خان)، ص 263.
- (162) الهمداني : جامع التواريخ (تأريخ غازان خان)، ص 264.
- (163) يياني : دين ودولت در ايران عهد مغول ، جلد دوم، ص 541.
- (164) الهمداني : جامع التواريخ (تأريخ غازان خان)، ص 256.
- (165) خواندمير : حبيب السير، جلد سوم، ص 163.
- (166) ابن الفوطي : مجمع الاداب، مج 5، ص 54.
- (167) الصياد : المؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمداني، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ط 1، (القاهرة: 1967م). ، ص 231.
- (168) الماوردى: الاحكام السلطانية، ص 37.
- (169) الأبيض، أنيس: بحوث في تأريخ الحضارة العربية الإسلامية، جروس برس، طرابلس، لبنان: 1994م، ص 65.
- (170) صبح الاعشى، ج 4، ص 37.
- (171) أدهم، فوزي كمال: الادارة الإسلامية، دار النفاس، بيروت: 2001م، ص 333.
- (172) العبود : الدولة الخوارزمية ، ص 240.
- (173) الباشا: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية، ص 74.229229
- (174) جامع التواريخ (تأريخ الايلخانيين)، مج 2، ص 295.
- (175) جامع التواريخ (تأريخ غازان خان)، ص 326.
- (176) ابن الفوطي : مجمع الاداب، مج 4، ص 37.
- (177) القلقشندي: صبح الاعشى، ج 4، ص 38.

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

(178) القداوي: المغول في الموصل والحزيرة ، ص 168.

(179) اللبودي : قيام دولة شاهة الخوارزم ، ص 346.

(180) الكتبي : فوات الوفيات ، ج 4 ، ص 240.

(181) زادة : أئين كشورداري ، ص 243.

(182) أيتي : تحرير تاريخ و صاف ، جلد أول ، ص 68.

(183) الصياد : الشرق الاسلامي ، ص 349.